

MAKALAH

SEJARAH DAKWAH PADA MASA DINASTI UMAYYAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah 'Sejarah Dakwah'

Dosen Pengampu: Renny Masyitoh. M.Kom.I

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Disusun Oleh:

Rizka Dwi Ramadhani 04020124062

Wildan Firdaus 04020124071

PRODI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DA'WAH DAN KOMUNIKASI

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, kasih sayang serta nikmat-Nya. Sehingga kami bisa menyelesaikan makalah “Sejarah Dakwah Pada Masa Bani Umayyah” dengan lancar. Penulisan makalah ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sejarah Dakwah.

Dalam proses pembuatan makalah ini, kami banyak mendapat bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Sebab itu, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Renny Masyitoh, M.Kom.I, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sejarah Dakwah.
2. Kepada kedua orang tua kami, yang senantiasa tidak pernah berhenti memberikan do’a dan dukungan baik secara moril dan materil.
3. Rekan-rekan sekelas, yang telah memberikan support penuh kepada kami.

Terima Kasih

Surabaya, 25 September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<u>ii</u>
DAFTAR ISI.....	<u>iii</u>
BAB 1	<u>1</u>
PENDAHULUAN	<u>1</u>
Latar Belakang	<u>1</u>
Rumusan Masalah	<u>2</u>
Tujuan.....	<u>2</u>
BAB II.....	<u>3</u>
PEMBAHASAN	<u>3</u>
2.1 Proses terbentuknya Dinasti Umayyah.....	<u>3</u>
2.2 Misi yang dilakukan Bani Umayyah untuk Berdakwah.....	<u>4</u>
2.3 Pencapaian Dinasti Umayyah saat masa Kedaulatannya	<u>5</u>
2.4 Keruntuhan Dinasti Umayyah	<u>6</u>
BAB III	<u>7</u>
PENUTUP.....	<u>7</u>
3.1 Kesimpulan.....	<u>7</u>
3.2 Saran	<u>7</u>
DAFTAR PUSTAKA	<u>8</u>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali, akibatnya Ali semakin lemah, sementara posisi Mu'awiyah semakin kuat. Dan pada tahun 660 M, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Kemudian kedudukan Ali di ganggikan oleh Hasan anaknya. Namun penduduk Kuffah tidak mendukungnya, sementara Mu'awiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan perjanjian damai dengan Mu'awiyah yaitu menanggalkan jabatan khalifah untuk Mu'awiyah pada tahun 661 M, agar tidak menjadi pertumpahan darah yang sia-sia¹.

Lahirilah Bani Umayyah yang merupakan sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 M. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661-750 M. Pendiri Bani Umayyah adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Mu'awiyah bin Abu Sufyan atas peristiwa perang Shiffin, tetapi juga karena pemikiran kuat Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk membangun masa depan dan dukungan orang-orang Suriah. Keberhasilan Mu'awiyah menduduki jabatan khalifah telah membawa perubahan dalam perkembangan Islam selanjutnya. Tidak hanya dalam bentuk pemerintahan dengan mengganti system demokrasi kepada system monarkihereditas yaitu pemerintahan yang di angkat tidak lagi melalui musyawarah akan tetapi berdasarkan keturunan.

Masa pemerintahan Bani Umayyah terkenal sebagai suatu era agresif, dimana pemerintah sangat perhatian pada usaha perluasan wilayah dan penaklukan yang sempat terhenti sejak zaman kedua khulafah Ar-Rasyidin. Dengan meluasnya daerah kekuasaan pada masa Bani Umayyah dan terbentuknya system politik, ekonomi, militer, ideologi serta sosial budaya

¹ Taufik Rahman, *Bani Umayyah dilihat dari Tiga Fase, Jurnal Sejarah Peradaban Islam vol 2 no. 1 2018*

dengan baik pada masa itu Islam benar-benar menjadi sebuah kekuasaan yang religius dengan pengertian kekuasaan Islam dan kekuasaan Dakwah.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses terbentuknya Dinasti Umayyah?
- b. Misi apa yang dilakukan Dinasti Umayyah untuk berdakwah?
- c. Pencapaian apa yang didapat oleh Dinasti Umayyah pada masa Kepemimpinannya?
- d. Mengapa Dinasti Umayyah bisa runtuh?

1.3 Tujuan

- a. Menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah Dinasti Umayyah
- b. Dapat mencitai dan bangga pada kebudayaan Islam
- c. Bisa mencontoh sikap kepemimpinan yang ada pada jiwa pemimpin di Dinasti Umayyah

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Proses terbentuknya Dinasti Umayyah

Lahirnya Bani Umayyah tak lepas dari peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ammul Jamaah. Bani Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah masa Khulafah Ar-Rasyidin. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi. Kekhalifahan ini berlangsung dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Pendiri

Bani Umayyah adalah Mu'awwiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abd Manaf yang juga menjadi khalifah pertama Bani Umayyah. Mu'awwiyah bin Abu Sufyan ini sering dijuluki sebagai Muawwiyah 1 dan pernah menjabat sebagai Gubernur Syam pada masa Khulafah Ar-Rasyidin. Sementara, ibu kota Bani Umayyah adalah Damaskus²

Berdirinya Bani Umayyah tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafur Ar-Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafur Ar-Rasyidin itu ada pada masa pemerintahan Utsman. Kemudian pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib mengalami kemunduran. Terutama saat Ali bin Abi Thalib wafat dengan serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Setelah itu kepemimpinan tidak langsung serta merta beralih ke Mu'awwiyah bin Abu Sufyan. Setelah sepeninggalan Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan diganti oleh putranya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun pada tahun 661 M, Hasan mundur. Kemunduran Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Mu'awwiyah bin Abu Sufyan. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah pindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam³.

Berbeda dengan Khulafah Ar-Rasyidin yang menerapkan sistem demokrasi, Bani Umayyah mengubahnya menjadi monarki, sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Dinasti Umayyah dengan sistem monarki yang mereka terapkan, akan membawa pengaruh dalam peradaban Islam selama lebih dari tiga abad. Periode ini terbagi menjadi dua periode utama antara

² Yuri Cantika, *Mengenal Sejarah, Kejayaan dan Pendiri Dinasti Umayyah*, Literasi Gramedia 2024.

³ Widya Lestari Ningsih dan Nibras Nada Nailufar, *Latar Belakang Berdirinya Bani Umayyah*, Kompas Story 2021.

661-750 dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Dan periode kedua antara 756-1031 di Cordoba, Spanyol. Dinasti Umayyah dengan kisah panjang dan pengaruhnya yang besar, menjadi bukti nyata dinamika dan kompleksitas sejarah Islam⁴.

2.2 Misi yang dilakukan Bani Umayyah untuk Berdakwah

Dinasti Umayyah yang berada di Damaskus selama pemerintahannya telah terjadi pergantian sebanyak 14 orang khalifah⁵. Perkembangan dakwah dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun ke luar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan ke luar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Sayyid Qutb mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam dimuka bumi. Secara garis besar bahwa perkembangan dakwah pada masa dinasti Umayyah meliputi Perluasan wilayah dakwah, Pengembangan dan Pembinaan ilmu pengetahuan⁶.

Guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari dua ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Maka Daulat Umayyah memandang perlu mengambil Langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar pertimbangan inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada tiga wilayah yang luas. Ketiga wilayah itu ialah Asia Kecil, Wilayah Afrika Utara dan Wilayah Timur.

1.) Wilayah Afrika Timur

Daulat Bani Umayyah mengambil Damaskus sebagai ibukota Negara sekaligus sebagai pusat kegiatan dakwah, karena itu wilayah Asia Kecil menjadi sangat penting. Sebab apabila wilayah ini dibiarkan begitu saja sama halnya dengan memberi peluang kerajaan Romawi Timur memperkuat dirinya, dan ini memberi kesempatan kepada mereka untuk memukul jantung Islamiyah.

⁴ Muhammad Nur, *Pemerintah Pada Masa Daulah Umayyah, Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan, vol no. 1 2015.*

⁵ Hatmansyah, *Sejarah Dakwah Bani Umayyah, Jurnal UIN Antasari vol 17 no. 33 2018*

⁶ Ahmad Sodikin, *Misi Dakwah Islamiyah pada Masa Bani Umayyah, ejournal Sejarah Peradaban Islam vol 1 no. 1 2023*

2.) Wilayah Afrika Utara

Perluasan wilayah dakwah di wilayah ini merupakan tindak lanjut penyempurnaan dari masa Khulafah Ar-Rasyidin. Sehingga kota Kairawan berhasil dijadikan pusat kegiatan dakwah dan selanjutnya menjadi tempat pengembangan dan penempatan tenaga untuk persiapan ke Andalusia. Pada

wilayah Afrika Utara inilah khususnya di Andalusia dakwah Islamiyah dapat bertahan sekitar sembilan abad dengan meninggalkan kebudayaan Islam yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang besar di mata dunia hingga saat ini.

3.) Wilayah Timur

Melebarnya dakwah Islamiyah melalui wilayah timur ini, yaitu daerah-daerah Seberang Sungai (antara sungai Jihun dan sungai Sihun) dan daerah Sind (Indus), maka terbukalah baginya jalan menuju Asia Tenggara dan ke Timur Jauh. Setelah terbukanya daerah Sind tersebut maka terbuka pulalah kemungkinan yang besar bagi berdirinya kerajaan Islam Akra yang termasyhur dengan Taj Mahalnya itu. Demikian pula membukakan jalan bagi berdirinya kerajaan Aceh Darussalam di Asia Tenggara dengan ibukota Banda Aceh. Jadi untuk Indonesia buat pertama kalinya Islam masuk melalui Aceh, karena itulah tidak heran kalau Aceh dijuluki dengan nama “Serambi Mekkah”⁷.

2.3 Pencapaian Dinasti Umayyah saat masa Kedaulatannya

Peta sejarah dakwah terus berkembang luas ke beberapa wilayah, secara bertahap bergerak dari satu wilayah ke wilayah berikutnya meskipun tempat yang dimasukinya berbeda beda. Berikut merupakan kemajuan dalam system pemerintahan dan ilmu pengetahuan yang berhasil dicapai Bani Umayyah:

a. Kemajuan dalam system pemerintahan

- Pendirian departemen pencatatan (Diwanul Khatam).
- Pendirian pelayanan pos (Diwanul Barid).
- Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat pejabat bergelar Sihabul Kharaj.

⁷ Ahmad Sodikin, *Misi Dakwah Islamiyah Masa Bani Umayyah*, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam IAIN Ponorogo*, vol 1 no. 1 2023

- Penggunaan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan.
 - Pencetakan mata uang.
 - Pembangunan fasilitas umum seperti, Gedung, masjid, sumur, jalan raya.
 - Pengurangan pajak dan menghentikan pembayaran upeti (jizyah) bagi orang yang baru masuk islam.
- b. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan
- Penyempurnaan penulisan mushaf al-Qur'an dengan titik pada hurufhuruf tertentu.
 - Pembangunan masjid Al-Amawi di Damasakus Al-Aqsa di Yarussalem.
 - Perluasan masjid Nabawi di Madinah.
 - Penggunaan rumah sakit bagi penderita kusta.
 - Pengumpulan hadist.
 - Menyamakan kedudukan orang Arab sehingga kembali bersatu.

2.4 Keruntuhan Dinasti Umayyah

Perpecahan terjadi pada masa kekhalfahan Marwan bin Muhammad. Kepemimpinannya ditandai sebagai akhir dari Bani Umayyah di Damaskus. Kekuasaannya dikalahkan oleh Abu al-Abbas al-Saffah (pasukan Abbasiyah) dalam sebuah pertempuran di Sungai Zab. Dalam perang tersebut lebih dari 300 orang keluarga Umayyah terbunuh. Akibatnya Marwan bin Muhammad kabur mencari perlindungan. Ia lari ke Barat namun ditangkap di Sungai Nil. Meninggalnya Marwan bin Muhammad ini membuat kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir. Meski begitu, terdapat salah seorang keturunan yang bernama Abdurrahma ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan membangun kekuasaan di Andalusia, Spanyol dan berakhir pada tahun 1031 M karena pergejolakan di kalangan sendiri⁸.

⁸ Berita Terkini, *Kumparan, Sejarah Penyebab Runtuhnya Bani Umayyah Sang penerus Khulafah Ar-Rasyidin 2022*

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dinasti Umayyah sebagai dinasti awal pertama dalam Islam telah membawa kemajuan yang sangat pesat dalam penyebaran islam keseluruh dunia, walaupun tidak dapat dipungkiri sejarah politik memperoleh persepsi negative dalam perubahan demokratis ke monarki namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu kelemahan bahwa dinasti Umayyah dalam sejarah Panjang banyak memiliki kontribusi yang sangat menggembirakan sehingga islam dapat tersebar dan dikenal ke berbagai penjuru dunia. Demikian dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah pada masa Bani Umayyah dimulai dengan perluasan wilayah dakwah seiring ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Bani Umayyah dimulai di beberapa wilayah, serta pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana menjadikan Bahasa Arab sebagai Bahasa Administratif, dan pemikiran dakwah dibidang ekonomi seperti pengelolaan Baitul Maal, mengganti mata uang dan pengelolaan pajak.

3.2 Saran

Demikian makalah yang dapat kami sajikan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam materi ini, tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Kami sebagai penulis juga sangat butuh membutuhkan kritik dan saran yang membangun, demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami sebagai penulis sekaligus khususnya kepada para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://intisari.grid.id/read/034040626/selain-menambah-pengetahuan-apahikmah-mempelajari-sejarah-peradaban-islam>.
- [https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-baniumayyah#:~:text=Sejarah%20Berdirinya%20Bani%20Umayyah%20di,\(p emimpin\)%20pertama%20Bani%20Umayyah](https://www.ruangguru.com/blog/sejarah-baniumayyah#:~:text=Sejarah%20Berdirinya%20Bani%20Umayyah%20di,(p emimpin)%20pertama%20Bani%20Umayyah).
- <https://nationalgeographic.grid.id/read/134076488/latar-belakangberdirinya-dinasti-umayyah-dimulai-dari-wafatnya-ali?page=3>.
- [file:///C:/Users/HP/Downloads/5816-Article%20Text-20654-1-1020230627%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/5816-Article%20Text-20654-1-1020230627%20(1).pdf)
- <https://youtu.be/8A8J8dKlaKg?si=aPpYIJKkHgZ9oy0b>
- <https://kumparan.com/berita-terkini/sejarah-penyebab-runtuhnya-bani-umayyah-sang-penerus-khulafaur-rashidin-1ypCaOaGhkn/full>
- <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13376/1/ANDI%20MUHAMMAD%20ALI%20RAMADHAN.pdf>